

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

Corso di Laurea Triennale in Ingegneria
Informatica

Tesi di Laurea
In
Algoritmi e Strutture Dati

*Soluzioni progettuali e loro impatto sui costi di esecuzione
degli smart contracts*

RELATORE:
Prof. **Andrea Di Sorbo**

CORRELATORE:
Ing. **Ermanno Francesco Sannini**

CANDIDATO:
Simone Romano
Matr:863002433

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

*A Nonno Lino e Nonno Angelo,
che mi guardano da lassù.*

Simone

Indice

1	Capitolo 1: Introduzione	2
1.1	Contesto	2
1.2	Motivazioni	3
1.3	Obiettivi del lavoro	4
1.4	Organizzazione del lavoro	5
2	Capitolo 2: Stato dell'arte	6
2.1	Pattern inefficienti negli smart contracts	6
2.2	Strumenti per il rilevamento delle inefficienze legate al meccanismo del gas	9
3	Capitolo 3: Design sperimentale	13
3.1	Costruzione del dataset	13
3.2	Analisi del dataset	15
3.3	Metodologia di analisi	18
4	Capitolo 4: Risultati	22
4.1	Soluzioni progettuali identificate	22
4.1.1	Gestione del ceo	22
4.1.2	Metodi di prelievo	24
4.1.3	Andamento del mercato	25
4.1.4	Funzioni aggiuntive	27
4.2	Risultati dell'analisi statistica	29
5	Capitolo 5: Conclusioni e sviluppi futuri	33
6	Bibliografia	35

1 Capitolo 1: Introduzione

1.1 Contesto

Negli ultimi anni, la tecnologia blockchain si è affermata come una sfida rivoluzionaria nel settore delle transazioni e della registrazione dei dati. Dal suo inizio come piattaforma per lo scambio di valuta digitale fino all'odierno smart contract, la blockchain ha sfruttato le sue potenzialità per influenzare diversi aspetti della nostra vita quotidiana (Brandimarte and Zotteri [2007]). Le criptovalute e la loro tecnologia di base, la blockchain, stanno ridefinendo finanza ed economia, consentendo un approccio decentralizzato che permette di creare applicazioni affidabili senza dover fare affidamento su una controparte fidata (Bai et al. [2018]).

La blockchain è strutturata come una serie di blocchi collegati in modo permanente e immutabile. Ogni blocco contiene un insieme di transazioni confermate e un hash che lo collega al blocco precedente, formando una catena continua. Questa struttura a catena rende estremamente difficile e costoso modificare o alterare i dati all'interno della blockchain, garantendo l'integrità e l'immutabilità delle transazioni. Ogni partecipante nella rete blockchain ha una copia della catena completa, garantendo la trasparenza e la condivisione dei dati all'interno della rete. La struttura a blocchi e la distribuzione decentralizzata fanno della blockchain una tecnologia sicura, affidabile e trasparente. Recentemente, la blockchain e i programmi che vi girano sopra, chiamati smart contracts, stanno trovando sempre più applicazione in diversi settori che richiedono fiducia e certificazioni affidabili (Ghosh et al. [2020]). Questa cosiddetta "rivoluzione della blockchain" può essere paragonata a quella di Internet e del Web nei loro primi giorni.

Questa tecnologia sta guadagnando sempre più interesse e attenzione, ispirando la creazione di nuove startup, conferenze e libri che approfondiscono le sue applicazioni e potenzialità. Tuttavia, nonostante il crescente interesse attorno alla tecnologia blockchain e alle criptovalute, è importante tenere conto delle origini e dell'evoluzione di questa tecnologia. La blockchain, come concetto, è emersa per la prima volta nel 2008 con l'introduzione di Bitcoin da parte di un individuo o di un gruppo con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Da allora, la blockchain ha subito un'evoluzione significativa, portando alla creazione di diverse criptovalute e alla nascita di nuove piattaforme blockchain come Ethereum.

Ethereum, lanciato nel 2015 da Vitalik Buterin, ha introdotto un'innovazione significativa nella tecnologia blockchain, consentendo non solo le transazioni di criptovaluta, ma anche l'esecuzione di smart contract sulla sua piattaforma tramite il suo linguaggio di programmazione chiamato Solidity. Il linguaggio Solidity è stato appositamente progettato per consentire la scrittura di smart contract complessi e personalizzati che possono essere eseguiti sulla blockchain Ethereum. Anche se Solidity è indubbiamente il linguaggio più diffuso e popolare per lo sviluppo di smart

contracts su Ethereum, non è l'unico disponibile. Una caratteristica chiave di Solidity è la sua capacità di gestire le transazioni finanziarie in modo sicuro e con fiducia. Gli sviluppatori possono implementare regole di transazione personalizzate all'interno dei loro smart contract, garantendo che le transazioni avvengano in modo sicuro e trasparente senza la necessità di intermediari. Grazie a questi vantaggi, Solidity ha guadagnato un'enorme popolarità tra i programmatori di smart contract. Quasi tutti gli smart contract su Ethereum sono implementati in Solidity, con oltre 1 milione di nuovi smart contract scritti in Solidity aggiunti a Ethereum ogni trimestre (He et al. [2024]). Per costruire questa nuova applicazione era però necessario che gli sviluppatori implementassero una nuova blockchain con tutti gli svantaggi che ne derivavano quali la necessità di implementare una rete p2p, algoritmi di consenso etc.

I minatori, essendo i partecipanti alla rete blockchain che convalidano le transazioni, svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento della blockchain. Essi utilizzano la propria potenza di calcolo per risolvere complessi algoritmi crittografici e verificare le transazioni, contribuendo così alla sicurezza e all'integrità della rete. Questo processo di mining, tuttavia, richiede una grande quantità di risorse computazionali e energetiche. Il costo delle risorse computazionali utilizzate dai minatori è correlato all'utilizzo di una risorsa chiamata "gas" all'interno della blockchain Ethereum. Il gas è una unità di misura utilizzata per determinare il costo delle operazioni eseguite sulla blockchain Ethereum (Maidamwar and Chavhan [2023]).

Il meccanismo utilizzato per misurare e pagare per l'uso delle risorse computazionali utilizzate è il gas cost che è una tassa espressa in Ether che spetta ai minatori per la condivisione della potenza di calcolo. L'utilizzo del gas si basa sul principio che ogni azione che richiede una modifica della blockchain ha un costo associato, correlato al consumo di risorse dei minatori, come la potenza di calcolo e l'energia (Ghosh et al. [2020]). Tale costo può variare in base alla complessità dell'operazione e al volume di risorse richieste. Inoltre il meccanismo del gas serve anche per evitare che il programma non raggiunga mai una fine, infatti, gli smart contracts sono programmi Turing complete: ciò significa che possono implementare programmi di qualsiasi complessità, e dunque possono esistere programmi che non raggiungeranno mai una fine. Per tale motivo impostare un limite al gas utilizzato permette di interrompere l'esecuzione del programma evitando che esegua all'infinito. L'utilizzo del gas all'interno della blockchain Ethereum serve quindi a garantire l'efficienza e la sicurezza delle transazioni eseguite, incentivando l'utente a effettuare operazioni più semplici e meno computazionalmente onerose.

1.2 Motivazioni

Il costo del gas in uno smart contract si riferisce alla quantità di criptovaluta necessaria per eseguire un'operazione su una piattaforma blockchain. Il gas viene utilizzato per misurare il lavoro computazionale necessario per eseguire un'operazione e copre la spesa di utilizzo della rete. In termini pratici, il costo del gas può variare

a seconda della complessità dell'operazione e del livello di congestione della rete. Quando si progetta uno smart contract su Ethereum, ad esempio, è importante considerare il costo del gas per garantire l'efficienza delle operazioni e ottimizzare le risorse disponibili.

Esistono diverse strategie e best practice che possono essere adottate per ridurre i costi di gas e migliorare le prestazioni dei smart contracts. In seguito, esploreremo alcune di queste tecniche, con particolare attenzione alle ottimizzazioni del codice Solidity, alla gestione delle variabili e alla progettazione di smart contracts efficienti dal punto di vista del gas. Continuare la ricerca e lo sviluppo in questo campo è cruciale per consentire una più ampia adozione dei smart contracts e della tecnologia blockchain. Gli studi precedenti hanno focalizzato l'attenzione perlopiù sull'ottimizzazione del codice, spesso trascurando l'analisi dettagliata della logica di funzionamento specifica di ciascun smart contract. Per meglio comprendere le implicazioni pratiche che hanno le decisioni progettuali sui costi operativi, in particolare sul consumo di gas, la presente tesi propone un'indagine sulle varie soluzioni progettuali implementate in smart contract reali. Attraverso questa analisi, si intende evidenziare come le diverse scelte progettuali possano influenzare il consumo di gas, fornendo così un quadro completo e informato per gli sviluppatori e gli studiosi del settore. A tal fine, nella mia tesi esaminerò approfonditamente le sfide e le opportunità legate ai costi di gas degli smart contracts, proponendo possibili soluzioni e raccomandazioni per migliorare l'efficienza e la sostenibilità di tali contratti. Durante la progettazione e l'implementazione di smart contracts su Ethereum, è fondamentale evitare determinati design pattern al fine di ridurre i costi di gas e migliorare le prestazioni. Nell'ambito degli smart contracts e della programmazione in generale, un pattern si riferisce a una soluzione progettata per risolvere un problema ricorrente. I pattern sono modelli o paradigmi che emergono dall'esperienza pratica come soluzioni efficaci a problemi comuni.

Nella progettazione e implementazione degli smart contracts su piattaforme blockchain come Ethereum, i pattern vengono utilizzati per affrontare sfide specifiche legate alla sicurezza, all'efficienza e alla funzionalità degli smart contracts. Nella mia tesi verranno esaminati diversi pattern funzionali e le loro relazioni con il consumo di gas, fornendo esempi pratici e identificando le soluzioni progettuali che risultano essere più adatte a migliorare l'efficienza e la sostenibilità degli smart contracts su Ethereum.

1.3 Obiettivi del lavoro

La presente tesi si propone di esaminare le relazioni che intercorrono tra le diverse soluzioni progettuali individuate attraverso un'attenta analisi del contesto di funzioni di smart contracts e il gas consumato dall'esecuzione di tali funzioni sulla blockchain Ethereum. Attraverso una analisi semi-automatizzata condotta su un dataset di smart contracts disponibili sulla blockchain Ethereum e che sono utiliz-

zati per scopi reali, si eseguiranno test statistici per determinare le relazioni che intercorrono tra le diverse soluzioni progettuali individuate e il consumo di gas. Lo scopo è quello di individuare soluzioni progettuali che porterebbero ad un incremento del consumo di gas, permettendo così agli sviluppatori di poter prendere decisioni informate già nella fase di progettazione degli smart contracts.

Avere smart contracts ottimizzati che consumano meno gas è una caratteristica fondamentale che viene richiesta nello sviluppo di applicazioni che sfruttano le potenzialità della blockchain. I risultati dell'analisi condotta nella presente tesi possono essere utili agli sviluppatori di smart contracts per meglio comprendere le conseguenze in termini di consumo di gas di determinate scelte progettuali.

1.4 Organizzazione del lavoro

Nel capitolo 2 verranno trattati gli studi preliminari sulle tematiche legate alle inefficienze negli smart contracts e agli strumenti per il rilevamento delle inefficienze legate al meccanismo del gas

Nel capitolo 3 verrà presentato il dataset utilizzato e verranno illustrate le analisi svolte.

Nel capitolo 4 verranno presentati e analizzati i risultati sull'analisi dei pattern.

Nel capitolo 5 verranno discusse le conclusioni e gli sviluppi futuri.

2 Capitolo 2: Stato dell'arte

2.1 Pattern inefficienti negli smart contracts

Gli smart contracts, programmi che girano sulla blockchain, hanno rivoluzionato vari settori grazie alla loro capacità di eseguire transazioni in modo trasparente, autonomo e senza bisogno di intermediari. Questa caratteristica ha permesso di ridurre i costi di transazione, aumentare la sicurezza e garantire l'integrità dei dati, apportando notevoli benefici in ambiti come la finanza decentralizzata (DeFi), la gestione delle supply chain, le assicurazioni, i diritti di proprietà intellettuale e molti altri settori. La natura immutabile e verificabile della blockchain offre una base solida per costruire applicazioni che richiedono un alto livello di fiducia e integrità. Tuttavia, con l'aumento della complessità e della diffusione degli smart contracts, sono emersi numerosi pattern inefficienti che compromettono sia le prestazioni sia la sicurezza dei contratti stessi. Questi pattern possono derivare da vari fattori, inclusi ma non limitati a una cattiva progettazione del codice, un uso improprio delle risorse, e la mancanza di ottimizzazione.

La letteratura esistente ha dedicato notevoli sforzi all'identificazione e alla categorizzazione di questi pattern inefficienti, fornendo una base di conoscenza utile per gli sviluppatori e i ricercatori. Studi approfonditi hanno analizzato vari aspetti degli smart contracts, dal punto di vista della sicurezza e delle performance, identificando comuni errori di implementazione e proponendo tecniche per mitigarli. Ricerche come quelle condotte da (Li et al. [2023]) hanno evidenziato come l'uso non ottimale delle strutture dati, le funzioni ricorsive e una gestione inefficiente delle risorse possano portare a sprechi di gas e a potenziali vulnerabilità. Questi studi hanno utilizzato strumenti di analisi statica e dinamica per rilevare inefficienze nel codice e suggerire miglioramenti. In particolare, lo studio ha identificato diversi pattern inefficienti comuni che possono compromettere l'efficienza degli smart contracts. Tra questi, l'uso di strutture dati inappropriate, come array dinamici o mappe non ottimizzate, può aumentare significativamente il consumo di gas, soprattutto quando le operazioni di lettura e scrittura su queste strutture sono frequenti. Inoltre, l'implementazione di funzioni ricorsive non ottimizzate può portare a costi esponenziali, poiché ogni chiamata ricorsiva comporta un sovraccarico aggiuntivo in termini di gas. Gli strumenti di analisi impiegati nello studio, sia di tipo statico che dinamico, permettono di individuare questi pattern inefficienti analizzando il codice sorgente degli smart contracts. L'analisi statica esamina il codice senza eseguirlo, identificando potenziali problemi basati sulla struttura e sulla logica del programma. L'analisi dinamica, invece, comporta l'esecuzione del codice in un ambiente controllato per monitorare il comportamento del programma in tempo reale e misurare l'effettivo consumo di gas durante l'esecuzione. Grazie a questi strumenti, è possibile non solo rilevare inefficienze ma anche suggerire miglioramenti concreti.

Un contributo significativo a questa area di ricerca è rappresentato anche dal la-

vorò illustrato nel paper “Profiling gas consumption in Solidity smart contracts.” (Di Sorbo et al. [2022]). In questo studio, gli autori hanno esaminato approfonditamente il consumo di gas negli smart contracts Solidity, mettendo in luce come determinate pratiche di codifica possano influenzare negativamente l’efficienza. Nel paper sono stati individuati una serie di “cost smells”, ovvero schemi di codice che possono portare a un consumo eccessivo di gas nelle transazioni di smart contract su Ethereum. In Tabella 1 è riportato un elenco di categorie e descrizioni relative ai pattern inefficienti identificati nello studio in merito all’ottimizzazione degli smart contracts per ridurre il consumo di gas. La tabella è suddivisa in due categorie principali: “Storage” e “Function”, ognuna delle quali include varie descrizioni specifiche delle inefficienze rilevate.

#	Categoria	Descrizione
1	Storage	Duplicate writes
2	Storage	Inefficient initialization of variables
3	Storage	Inefficient use of memory arrays
4	Storage	Inefficient use of strings
5	Storage	Inefficient use of return values
6	Storage	Inefficient use of global variables
7	Storage	Unbounded loops
8	Storage	Inefficient use of data types
9	Storage	Inefficient use of indexed parameters
10	Storage	Inefficient use of structs
11	Storage	Inefficient use of mappings
12	Storage	Inefficient use of booleans
13	Storage	Inefficient use of events
14	Function	Abundance of public members
15	Function	Scarcity of external functions
16	Function	Inefficient use of libraries
17	Function	Inefficient use of internal functions
18	Function	Inefficient use of external calls
19	Function	Inefficient use of functions

Tabella 1: Tabella dei cost smells identificati

Questi cost smells sono cruciali da comprendere per sviluppare smart contract più efficienti e meno costosi. Di seguito vengono descritti alcuni dei principali cost smells individuati nello studio.

- Operazioni di Storage Eccessive: Le operazioni di lettura e scrittura nello storage della blockchain sono tra le più costose in termini di gas.

- Gli smart contract che eseguono loop su array estesi consumano molto gas per ogni iterazione, specialmente se le operazioni all'interno del loop includono scritture nello storage.
- L'uso inefficiente delle variabili locali può anche contribuire a costi elevati. Ottimizzare l'uso delle variabili locali e ridurre la duplicazione del codice può migliorare significativamente l'efficienza.
- Le chiamate a smart contracts esterni possono essere molto costose, specialmente se effettuate frequentemente o se i smart contracts esterni richiamano altre funzioni che consumano molto gas.

L'identificazione di questi cost smells ha importanti implicazioni per lo sviluppo di smart contract. Comprendere e mitigare questi pattern inefficienti può portare a contratti più efficienti, riducendo i costi di esecuzione e migliorando le prestazioni. L'approfondimento di questi cost smells fornisce agli sviluppatori una guida chiara su come migliorare l'efficienza dei loro smart contract.

Nonostante i progressi fatti, molte aree rimangono ancora inesplorate, soprattutto per quanto riguarda i pattern di design. La maggior parte delle ricerche si è concentrata sugli aspetti legati all'implementazione del codice e alle ottimizzazioni a basso livello, trascurando in parte l'importanza delle scelte di design nella fase iniziale dello sviluppo degli smart contracts. I pattern di design inefficienti possono avere un impatto altrettanto negativo sulla performance e sulla sicurezza degli smart contracts quanto i pattern computazionali. Ad esempio, una struttura di smart contract complessa e poco chiara può portare a difficoltà nella manutenzione e nell'aggiornamento del codice, aumentando il rischio di errori e vulnerabilità. Questo lascia una significativa lacuna nella letteratura esistente, poiché i pattern di design inefficienti possono influenzare in modo sostanziale la funzionalità complessiva degli smart contracts. Comprendere come le scelte di design influiscano sulle prestazioni in termini di costo può portare a miglioramenti significativi nella creazione di contratti più efficienti e sicuri. La presente ricerca si propone di colmare questa lacuna, focalizzandosi sui pattern di design anziché su quelli computazionali. Si intende esplorare come le decisioni prese durante la fase di progettazione possano condurre a inefficienze e proporre soluzioni innovative per ottimizzare questi aspetti.

Il mio lavoro si distingue per l'approccio innovativo che combina analisi teorica e pratica per identificare e ottimizzare i pattern di design inefficienti negli smart contracts. Attraverso l'analisi di casi di studio reali, intendiamo fornire linee guida e best practices per gli sviluppatori, contribuendo a migliorare la qualità e l'efficienza degli smart contracts. Questo approccio non solo arricchirà la letteratura esistente, ma offrirà anche strumenti pratici per affrontare le sfide future nello sviluppo degli smart contracts.

2.2 Strumenti per il rilevamento delle inefficienze legate al meccanismo del gas

La crescente complessità e diffusione degli smart contract ha messo in luce l'importanza cruciale dell'ottimizzazione dei costi di gas, un fattore determinante per la sostenibilità economica e l'efficienza operativa delle applicazioni decentralizzate. L'elevato consumo di gas può comportare costi esorbitanti per gli utenti e limitare l'adozione delle applicazioni basate su blockchain. In risposta a queste sfide, ricercatori e sviluppatori hanno focalizzato i loro sforzi sulla creazione di strumenti e metodologie per analizzare, identificare e mitigare le inefficienze nel consumo di gas. Gli strumenti per l'ottimizzazione del gas nei smart contracts sono emersi come soluzioni fondamentali per affrontare i problemi di inefficienza. Tra questi, Gasol e MadMax sono diventati esempi emblematici di come l'analisi statica e simbolica possa essere applicata per migliorare l'efficienza del codice Solidity. Gasol si concentra sull'analisi del codice sorgente per identificare e suggerire miglioramenti, mentre MadMax esplora il bytecode e utilizza modelli simbolici per rilevare percorsi di esecuzione ad alto costo.

Gasol (Albert et al. [2020]) è uno strumento specializzato nell'analisi e ottimizzazione del consumo di gas negli smart contracts scritti in Solidity. Gasol esegue una serie di analisi statiche sul codice sorgente del contratto per identificare porzioni di codice che consumano quantità eccessive di gas. Utilizzando algoritmi avanzati di analisi del codice, Gasol è in grado di scansionare il contratto e rilevare inefficienze potenziali che potrebbero aumentare i costi di esecuzione. Attraverso tecniche di ottimizzazione avanzate, Gasol suggerisce modifiche al codice per ridurre questi costi. Ad esempio, può consigliare l'uso di strutture dati più efficienti, come array fissi anziché dinamici, la riduzione delle iterazioni inutili mediante l'ottimizzazione dei cicli di loop, e l'adozione di pratiche di codifica più efficaci, come la minimizzazione delle operazioni aritmetiche complesse e l'eliminazione delle duplicazioni di codice. Inoltre, Gasol fornisce report dettagliati che permettono agli sviluppatori di comprendere meglio le aree problematiche del loro codice e di adottare le migliori pratiche per l'ottimizzazione. Questo processo non solo riduce i costi di esecuzione ma migliora anche le performance complessive dello smart contract, rendendolo più competitivo e sostenibile nel lungo periodo. Gasol supporta inoltre l'integrazione con pipeline CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment), facilitando l'automazione del processo di ottimizzazione e assicurando che ogni versione del contratto sia valutata per efficienza prima del deployment.

Figura 2: Panoramica dei componenti di Gasol

Come mostrato in Figura 2, in Gasol, due componenti principali lavorano sinergicamente per analizzare e ottimizzare il consumo di gas negli smart contract: l'optimizer e il gas analyzer. L'optimizer si occupa di individuare inefficienze nel codice sorgente degli smart contract scritti in Solidity. Questo componente analizza la complessità computazionale del codice, riconosce pattern inefficienti e suggerisce miglioramenti mirati per ridurre il consumo di gas durante l'esecuzione del contratto sulla blockchain Ethereum. Prima di applicare le ottimizzazioni proposte, l'optimizer valuta attentamente l'impatto delle modifiche sul comportamento e sulla funzionalità del contratto, garantendo che non vengano compromessi aspetti cruciali come la sicurezza e la correttezza. Dall'altro lato, il gas analyzer si concentra sull'analisi del consumo di gas del contratto già compilato e pronto per essere eseguito sulla blockchain. Esamina il bytecode del contratto per valutare il consumo di gas di ciascuna istruzione e operazione, identificando le aree che contribuiscono maggiormente al consumo complessivo di gas. Utilizzando queste informazioni, fornisce feedback dettagliati sugli aspetti del contratto che potrebbero essere ottimizzati per ridurre il consumo di gas.

D'altra parte, Madmax (Grech et al. [2018]) si concentra sull'individuazione di pattern di accesso alla memoria inefficienti all'interno dei contratti Solidity. Madmax si concentra sul rilevamento di vulnerabilità e inefficienze computazionali nei contratti Solidity, con un' enfasi particolare sulla sicurezza e sull'ottimizzazione delle performance. Questo strumento analizza il bytecode del contratto, anziché il solo codice sorgente, consentendo una valutazione più dettagliata delle operazioni effettive eseguite dalla macchina virtuale Ethereum (EVM). Madmax utilizza tecniche di analisi statica e simbolica per individuare pattern inefficienti e potenzialmente rischiosi nel codice del contratto. L'analisi di Madmax non si limita alla rilevazione dei problemi; lo strumento fornisce anche raccomandazioni pratiche per correggere le inefficienze e migliorare la sicurezza del contratto. Gli sviluppatori possono quindi adottare queste raccomandazioni per migliorare il loro codice e prevenire possibili exploit, aumentando la robustezza e l'affidabilità delle loro applicazioni decentralizzate. Madmax supporta anche l'integrazione con strumenti di continuous integration, consentendo agli sviluppatori di automatizzare le verifiche di sicurezza durante l'intero ciclo di

vita del software.

Figura 3: La pipeline di analisi MadMax

Come mostrato in Figura 3, la sua pipeline di lavoro segue diverse fasi sequenziali. Innanzitutto, MadMax inizia decompilando il bytecode del contratto Ethereum per renderlo leggibile e comprensibile. Successivamente, analizza il flusso di controllo del contratto per comprendere come le istruzioni si interconnettono durante l'esecuzione. Questo passaggio aiuta a identificare i percorsi critici, ossia le sequenze di istruzioni che richiedono una grande quantità di gas. Dopo aver individuato i percorsi critici, MadMax procede con l'ottimizzazione del bytecode, cercando di semplificare le istruzioni, rimuovere operazioni ridondanti o costose e riorganizzare il codice per ridurre il consumo complessivo di gas. Una volta apportate le ottimizzazioni, MadMax esegue una fase di validazione e test per garantire che il comportamento del contratto non sia stato alterato e che rimanga sicuro e funzionale.

MadMax e Gasol sono strumenti preziosi per ottimizzare i contratti intelligenti sulla blockchain Ethereum per diverse ragioni. Essi aiutano a ridurre il consumo di gas, che è un fattore cruciale per abbattere i costi operativi e migliorare l'efficienza delle applicazioni decentralizzate. Grazie a queste ottimizzazioni, gli sviluppatori possono rendere i loro contratti più economici da eseguire, facilitando l'adozione di soluzioni basate su blockchain da parte di un pubblico più ampio. Tuttavia, questi strumenti presentano alcune lacune. Una delle principali è la complessità dell'analisi, che può risultare insufficiente nel catturare tutte le potenziali inefficienze, soprattutto nei contratti complessi con logiche articolate. Inoltre, sia Gasol che MadMax si concentrano principalmente sul contesto di Ethereum, limitando la loro applicabilità ad altre piattaforme di smart contract emergenti. Un'altra limitazione è rappresentata dalla potenziale introduzione di bug durante l'ottimizzazione. Modifiche al codice o al bytecode, se non adeguatamente testate, possono introdurre vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate. Inoltre, l'analisi statica può non catturare tutte le possibili condizioni di runtime, rendendo alcune ottimizzazioni meno efficaci o addirittura pericolose in contesti particolari. Un'altra limitazione è rappresentata dal fatto che entrambi si concentrano principalmente sull'analisi di pattern computazionali all'interno del codice, piuttosto che sull'analisi di pattern di design.

L'analisi di pattern computazionali riguarda principalmente l'efficienza delle singole operazioni o delle sequenze di operazioni nel codice del contratto. Tuttavia, i pattern di design si riferiscono a come il contratto è strutturato e progettato a livello concettuale. Ad esempio, l'uso di architetture di contratto complesse, l'adozione di determinate strategie di storage o la gestione delle interazioni tra contratti possono

influenzare significativamente il consumo complessivo di gas. I pattern di design inefficienti possono portare a un aumento dei costi di esecuzione anche se le singole operazioni sono ottimizzate. Ad esempio, un contratto che richiede frequenti scritture su blockchain, operazioni costose in termini di gas, può essere intrinsecamente inefficiente indipendentemente dall'ottimizzazione a livello di codice. In conclusione, mentre la letteratura attuale ha fatto grandi progressi nell'identificazione delle inefficienze computazionali, c'è ancora un bisogno significativo di esplorare e comprendere i pattern di design inefficienti. Il mio lavoro di tesi mira a colmare questa lacuna, offrendo nuove prospettive e soluzioni per migliorare l'efficienza degli smart contracts, fornendo un contributo originale e significativo al campo della blockchain e degli smart contracts.

3 Capitolo 3: Design sperimentale

In questo capitolo verrà discusso e analizzato il dataset sperimentale e verranno illustrate le analisi svolte.

3.1 Costruzione del dataset

La prima fase di costruzione del dataset ha riguardato il recupero degli smart contracts da utilizzare come base per condurre le successive analisi, a tal fine sono stati utilizzati gli stessi smart contracts usati dal precedente lavoro svolto dal team di Vacca et al (Vacca et al. [2022]). Per tale lavoro l'insieme degli smart contracts è stato recuperato da Etherscan, una piattaforma che mette a disposizione vari servizi per analizzare la blockchain di Ethereum, tra cui la possibilità di pubblicare e consultare il codice sorgente di alcuni degli smart contracts presenti su Ethereum. Sono stati dunque selezionati un insieme di smart contracts reali che sono stati creati da diversi programmatori e utilizzati per svolgere scopi reali sulla piattaforma Ethereum. Nel presente lavoro di tesi l'analisi verrà condotta a livello di funzione, poiché ad essere chiamate ed eseguite sulla blockchain Ethereum sono le funzioni degli smart contracts. Si andrà quindi a considerare il gas richiesto per l'esecuzione delle singole funzioni.

Prendendo l'identificativo di ciascuno smart contract, si è utilizzato Etherscan per recuperare tutte le transazioni relative alle funzioni realmente invocate dello smart contract. Etherscan è una delle piattaforme più popolari e utilizzate per esplorare e analizzare la blockchain di Ethereum (Khan et al. [2022]). Fondata nel 2015, Etherscan offre una vasta gamma di strumenti e servizi che consentono agli utenti di visualizzare, cercare e interagire con i dati della blockchain in modo efficiente e intuitivo. La piattaforma è ampiamente utilizzata da sviluppatori, ricercatori, investitori e appassionati di criptovalute per ottenere informazioni dettagliate su transazioni, smart contracts, indirizzi di wallet e molto altro. Etherscan permette agli utenti di cercare e visualizzare dettagli su tutte le transazioni effettuate sulla rete Ethereum. Ogni transazione può essere esaminata per vedere informazioni come l'hash della transazione, il mittente, il destinatario, l'importo trasferito, il costo del gas e lo stato della transazione. Gli utenti possono cercare qualsiasi indirizzo Ethereum per visualizzare il saldo del wallet, la cronologia delle transazioni e altre attività correlate, utile per monitorare fondi, verificare ricevute di pagamento e tracciare movimenti di criptovalute. Per gli sviluppatori, Etherscan offre API pubbliche che permettono di integrare funzionalità di esplorazione blockchain nelle loro applicazioni. Queste API consentono di recuperare informazioni su transazioni, blocchi, indirizzi e smart contracts in modo programmatico. Inoltre, la piattaforma offre un servizio di verifica del codice del contratto, che consente agli sviluppatori di pubblicare il codice sorgente dei loro smart contracts. Una volta verificato, gli utenti possono leggere e comprendere il funzionamento del contratto, aumentando la trasparenza e la fiducia nella piattaforma.

Nel contesto della costruzione del dataset, Etherscan è stato uno strumento fondamentale. Si è utilizzato Etherscan per scaricare tutte le transazioni relative alle funzioni invocate degli smart contracts presenti nella collezione. Ogni transazione registrata su Etherscan fornisce dettagli sul costo di gas necessario per invocare specifiche funzioni degli smart contracts. Non tutte le funzioni degli smart contracts sono state recuperate con successo da Etherscan. Questo perché solo alcune funzioni, in particolare quelle pubbliche, possono ricevere chiamate ed essere effettivamente invocate. Di conseguenza, non è stato possibile recuperare le transazioni per tutte le funzioni presenti nel dataset. In totale, il dataset di partenza conteneva 22,930 funzioni. Tuttavia, solo per 4,357 di queste funzioni è stato possibile recuperare almeno una transazione da Etherscan, pari al 19% del totale. Questo risultato evidenzia che una parte significativa delle funzioni degli smart contracts non viene mai invocata pubblicamente, limitando il numero di dati disponibili per l'analisi del consumo di gas.

I costi di gas possono variare notevolmente in base alla complessità e alla frequenza delle operazioni eseguite. Il problema principale che si è riscontrato nella fase del recupero delle transazioni è che per ogni funzione invocata ci possono essere numerose transazioni, ognuna con un costo di gas potenzialmente diverso. Questa variabilità nei costi di gas è dovuta a vari fattori, come le condizioni della rete al momento della transazione, l'input specifico fornito, e lo specifico percorso del Control Flow Graph della funzione eseguito. Pertanto, avere una singola stima rappresentativa del costo di gas per ogni funzione è fondamentale per un'analisi accurata e significativa. Per risolvere questo problema, si è adottato un approccio statistico, concentrandosi sugli indici di posizione, in particolare sulla mediana. Gli indici di posizione sono strumenti statistici che aiutano a comprendere la distribuzione dei dati, individuando punti chiave che rappresentano l'insieme dei dati in modo significativo. Tra questi, la mediana è una misura particolarmente utile, poiché rappresenta il valore centrale di un insieme di dati ordinati. La mediana è calcolata ordinando i valori del costo del gas ottenuti per una singola funzione in ordine crescente e selezionando il valore che si trova esattamente al centro della distribuzione.

$$M_e = y_i + \frac{\frac{n}{2} - F_{i-1}}{F_i - F_{i-1}}(y_s - y_i) \quad (1)$$

- y_i : estremo inferiore dell'intervallo
- y_s :estremo superiore dell'intervallo
- F_i :frequenza cumulata fino all'intervallo considerato
- F_{i-1} :frequenza cumulata fino all'intervallo precedente a quello considerato

Se il numero di osservazioni è dispari, la mediana è il valore centrale. Se il numero di osservazioni è pari, la mediana è la media dei due valori centrali. Utilizzare la mediana permette di ottenere una stima robusta del costo di gas per ciascuna funzione, poiché non è influenzata da valori estremi o outlier come potrebbe esserlo la media

aritmetica. Una volta calcolate le mediane dei costi di gas per tutte le funzioni, si è proceduto a una ulteriore analisi statistica per segmentare i dati in categorie significative. In particolare, sono stati calcolati i terzili dei costi di gas sull'intero dataset. I terzili sono un tipo di quantile che divide un insieme di dati ordinati in tre parti uguali, creando due punti di divisione: il primo terzile (33° percentile) e il secondo terzile (67° percentile). Questi punti di divisione sono essenziali per comprendere meglio la distribuzione dei dati e per identificare le soglie che distinguono le diverse categorie di costi. Con i terzili calcolati, tutti i valori di costo di gas mediano che superano il secondo terzile sono stati etichettati come 'costo elevato'. Questi rappresentano le funzioni che richiedono una quantità media di gas per la loro esecuzione relativamente elevata rispetto alla maggior parte delle altre funzioni nel dataset. Analogamente, tutti i valori di costo di gas mediano inferiori al secondo terzile sono stati etichettati come 'costo normale'. Questa categorizzazione ci consente di distinguere chiaramente tra funzioni con costi di esecuzione più elevati e funzioni con costi normali di gas, facilitando l'analisi. L'uso della mediana e dei terzili ci ha permesso di ottenere una rappresentazione accurata e robusta dei costi di gas associati alle funzioni degli smart contracts. Questo approccio consente di gestire la variabilità intrinseca dei dati delle transazioni e di fornire un'analisi più precisa dei fattori che influenzano i costi di esecuzione degli smart contracts sulla piattaforma Ethereum.

3.2 Analisi del dataset

Dopo aver completato l'analisi iniziale dei costi di gas associati all'esecuzione delle funzioni degli smart contracts, si è proseguito con un ulteriore approfondimento relativo alla similarità delle funzioni all'interno di questi smart contracts. Questo passaggio è stato essenziale per comprendere come le funzioni, anche se apparentemente simili, possono influire diversamente sui costi di esecuzione. Per condurre questa analisi, si è adottato un approccio avanzato sfruttando uno strumento specializzato chiamato SmartEmbed (Gao et al. [2020]).

SmartEmbed è un tool sofisticato basato su tecniche di word embedding, specificamente addestrato per il linguaggio di programmazione Solidity. Il word embedding è una tecnica fondamentale nel campo del Natural Language Processing (NLP), utilizzata per rappresentare le parole come vettori di numeri in uno spazio vettoriale multidimensionale. Questi vettori sono progettati per catturare il significato semantico delle parole, in modo che parole con significati simili siano rappresentate da vettori vicini nello spazio, come esemplificato in Figura 4. I word embeddings differiscono dai modelli di rappresentazione sparse, come il bag-of-words, perché utilizzano vettori densi con dimensioni ridotte (ad esempio, 100 o 300 dimensioni). Ogni parola viene rappresentata da un vettore che contiene numeri reali, consentendo una rappresentazione più compatta ed efficiente. Questi vettori vengono addestrati su grandi corpora di testo tramite modelli come Word2Vec, tf-idf, GloVe e FastText. Word2Vec, ad esempio, utilizza tecniche come Continuous Bag of Words (CBOW) e Skip-gram per prevedere una parola in base al contesto circostante o viceversa.

GloVe (Global Vectors for Word Representation) si basa sull'analisi globale delle co-occorrenze delle parole in un corpus di testo, mentre FastText estende Word2Vec considerando anche le sottoparole, migliorando la rappresentazione di parole rare o non presenti nel vocabolario.

Figura 4: Rappresentazione di parole in uno spazio vettoriale

Come i word embeddings nel NLP, SmartEmbed rappresenta ogni funzione di uno smart contract come un vettore in uno spazio multidimensionale. Questi vettori catturano le caratteristiche sintattiche e semantiche delle funzioni, consentendo di analizzare la similarità tra di esse. Per comprendere appieno la sintassi del codice Solidity, SmartEmbed fa affidamento su ANTLR (Another Tool for Language Recognition), uno strumento estremamente potente nella creazione di parser per il codice. Gli strumenti di parsing sono essenziali per interpretare e comprendere la struttura di un linguaggio formale come Solidity. Come rappresentato in Figura 5, ANTLR permette di trasformare il codice sorgente in una struttura di dati analizzabile, identificando e isolando le funzioni all'interno del codice Solidity. ANTLR, inoltre, si distingue per la sua capacità di elaborare una grammatica formale e generare un parser corrispondente. Questo parser può poi essere utilizzato per leggere, analizzare e tradurre il testo basato su quella grammatica.

è ottenuto un set più accurato di 295 coppie di funzioni cloni, dove una funzione presentava un costo di esecuzione elevato e l'altra un costo normale. L'analisi approfondita della similarità delle funzioni ci ha permesso di ottenere una visione più dettagliata delle relazioni tra la struttura del codice e i costi di esecuzione. L'uso di SmartEmbed e ANTLR è stato fondamentale per quantificare e visualizzare la similarità tra le funzioni, contribuendo a una comprensione più precisa dell'efficienza e delle performance degli smart contracts sulla piattaforma Ethereum.

3.3 Metodologia di analisi

Dopo aver recuperato e analizzato il dataset contenente le 295 coppie di funzioni cloni, sono state rimosse le coppie duplicate all'interno di questo insieme, ovvero tutte quelle coppie dove venivano analizzate le stesse funzioni, portando il totale finale a 43 coppie di funzioni uniche. Si è quindi generato un report che documenta queste 43 coppie, per facilitare ulteriori analisi e discussioni sui risultati. Il report generato, per ognuna delle 43 coppie di funzioni simili, documenta anche i relativi smart contracts permettendo di cogliere le differenze di contesto che possono impattare sui costi di esecuzione. Ogni coppia di funzioni presenta un grado di similarità superiore al 95%, il che implica che, nonostante differenze minime nel codice, la struttura e la funzionalità complessive sono molto simili. Questo alto grado di similarità rende queste coppie particolarmente interessanti per l'analisi comparativa. Per ognuna delle 43 coppie di funzioni cloni, l'analisi è stata condotta con l'obiettivo di individuare differenze sostanziali all'interno dei relativi smart contracts che possono impattare sulla divergenza di costo tra le due funzioni della coppia. Attraverso un'attenta ispezione manuale del codice, sono state identificate differenze che si ripetono sistematicamente tra le varie coppie. Queste differenze possono riguardare vari aspetti del codice, inclusi ma non limitati a: l'inizializzazione delle variabili, la presenza di funzioni aggiuntive e linee di codice extra che modificano la logica e l'architettura dello smart contract. Le coppie di smart contracts presenti nel report implementano perlopiù logiche legate ad attività di farming, vendita e acquisto di token. In queste applicazioni, gli utenti possono partecipare a varie attività che coinvolgono l'uso e lo scambio di token all'interno di una piattaforma decentralizzata. Gli smart contracts regolano queste attività, assicurando che le transazioni e le interazioni tra gli utenti siano eseguite in modo sicuro e trasparente. L'analisi delle differenze tra gli smart contracts è fondamentale per identificare pattern inefficienti e proporre miglioramenti. In particolare, ogni differenza rappresenta un potenziale punto critico e potrebbe impattare sul costo di esecuzione delle due funzioni di partenza. Eventuali ottimizzazioni possono tradursi in una riduzione dei costi di gas, migliorando l'efficienza operativa del contratto e l'esperienza utente complessiva. Il report generato offre una risorsa preziosa per la comprensione delle variazioni computazionali tra smart contracts simili e fornisce un punto di partenza per ulteriori studi e ottimizzazioni nel campo degli smart contracts utilizzati in applicazioni basate su blockchain. L'identificazione di differenze ricorrenti apre la strada a potenziali miglioramenti che possono essere applicati per rendere gli smart

contracts più efficienti e meno costosi da eseguire. I pattern individuati dall'analisi del report sono stati ulteriormente raggruppati in quattro categorie principali per facilitarne la comprensione.

Successivamente a questa analisi, è stato necessario definire regular expression (regex) per catturare e verificare la presenza dei pattern individuati su tutto il dataset di smart contracts in maniera semi-automatizzata. Questo passaggio è stato cruciale per garantire che l'identificazione dei pattern fosse sistematica, precisa e applicabile a un vasto insieme di dati senza richiedere un'analisi manuale estensiva e soggetta a errori. Le regular expression, note anche come regex, sono sequenze di caratteri che formano un pattern di ricerca. Utilizzate comunemente per trovare, sostituire o manipolare stringhe di testo, le regex sono strumenti potenti per l'analisi e la manipolazione di dati testuali. Esse permettono di definire criteri complessi per la selezione e l'estrazione di porzioni di testo, rendendole particolarmente utili in contesti in cui si deve lavorare con grandi quantità di dati non strutturati o semi-strutturati. Nel contesto dell'analisi degli smart contracts, le regex sono state utilizzate per identificare specifici pattern di codice all'interno degli smart contracts, consentendo di rilevare automaticamente le occorrenze di strutture sintattiche e semantiche predefinite che corrispondono ai pattern individuati durante l'analisi manuale. Uno strumento utile per creare e testare regular expression è regex101¹, una piattaforma online che fornisce un ambiente interattivo per costruire e verificare regex. Regex101 offre funzionalità di debugging che aiutano a identificare e correggere errori nelle espressioni regolari, spiegazioni dettagliate che demistificano il funzionamento delle regex per gli utenti meno esperti, e statistiche sull'utilizzo delle regex che permettono di comprendere meglio la loro efficacia e prestazioni. Questi strumenti facilitano il processo di sviluppo e validazione delle espressioni regolari, rendendo più semplice e rapido il passaggio dall'idea alla pratica. Utilizzando regex101, sono state definite una serie di regular expression mirate a identificare i pattern individuati. La piattaforma ci ha permesso di raffinare rapidamente espressioni regolari definite, testandole su frammenti di codice reale per assicurarci che catturassero esattamente ciò che intendevamo. Una volta verificate, queste espressioni regolari sono state applicate all'intero dataset di smart contracts. Questo approccio ci ha permesso di rilevare in modo efficiente e accurato la presenza di pattern specifici nel codice, eliminando la necessità di esaminare manualmente ogni singolo contratto. L'applicazione di regex al dataset di smart contracts ha consentito di risparmiare tempo e risorse, migliorando al contempo la precisione dell'analisi. L'uso delle regular expression ha permesso di automatizzare gran parte del processo di verifica, riducendo significativamente la possibilità di errori umani e garantendo che ogni occorrenza dei pattern fosse identificata e documentata. Questo ha fornito una base solida per ulteriori analisi e ha permesso di concentrare l'attenzione sui casi più rilevanti e interessanti, dove le ottimizzazioni potevano avere un impatto significativo. Per valutare come i pattern individuati fossero legati ai costi di esecuzione degli smart contracts, si è condotta un'ulteriore analisi utilizzando strumenti statistici. In particolare, è stato sviluppato uno script Python che permettesse di verificare quante volte un dato pat-

¹<https://regex101.com/>

tern, catturato dalla regular expression specifica, fosse presente nel dataset totale di smart contracts relativi alle 4965 coppie di funzioni cloni con costi di esecuzione divergenti. Prima di procedere con l'analisi statistica, da tale dataset di smart contracts, attraverso uno script Python, sono state estratte tutte le singole funzioni presenti nelle coppie di cloni con costi divergenti eliminando i possibili duplicati. Questo processo di pulizia ha assicurato che ogni funzione fosse considerata una sola volta, garantendo l'integrità dei dati analizzati. Il dataset finale, pulito dai duplicati, conteneva 1010 tuple. Per ogni funzione così ottenuta, è stato verificato se il pattern fosse presente nello smart contract corrispondente e non solo nella singola funzione. Questo approccio ha permesso di cogliere l'eventuale influenza globale del pattern sul costo di esecuzione delle funzioni. Una volta identificata la presenza o assenza dei pattern in ciascun smart contract, per ognuno dei pattern identificati, è stata creata una tabella di contingenza per verificare il collegamento tra i costi di esecuzione delle funzioni e la presenza o assenza del pattern in esame.

Una tabella di contingenza è uno strumento statistico utilizzato per analizzare la relazione tra due variabili categoriali. In questo contesto, le variabili categoriali sono la presenza del pattern e i costi di esecuzione delle funzioni cloni, classificati in categorie di costo elevato e normale. La tabella di contingenza organizza i dati in righe e colonne, dove ogni cella rappresenta la frequenza con cui si verifica una specifica combinazione delle due variabili. Per esempio, nel caso in esame si hanno due variabili: la presenza del pattern (sì o no) e il costo di esecuzione (elevato o normale). La tabella di contingenza può essere strutturata in modo che le righe rappresentino la presenza o assenza del pattern e le colonne rappresentino i costi di esecuzione. Ogni cella della tabella mostra il numero di funzioni per le quali sussiste a una specifica combinazione di queste variabili. Questo tipo di tabella permette di visualizzare facilmente come le due variabili interagiscono e se esiste una relazione tra di esse. L'interpretazione di una tabella di contingenza si basa sull'osservazione delle frequenze nelle diverse celle. Se, ad esempio, la maggior parte delle funzioni nei cui smart contracts corrispondenti è presente il pattern presenta costi di esecuzione elevati, mentre la maggior parte di quelle in cui il pattern è assente presenta costi di esecuzione bassi, ciò potrebbe suggerire una relazione tra la presenza del pattern e i costi elevati. Tuttavia, per determinare se questa relazione è statisticamente significativa, è necessario condurre un test statistico. Proprio per questo, per ogni tabella di contingenza calcolata, è stato utilizzato il test di Fisher (Fisher [1962]) per catturare il p-value e l'odds-ratio. Il test di Fisher è un test statistico utilizzato per determinare se esiste una dipendenza significativa tra due variabili categoriali in una tabella di contingenza, particolarmente utile quando si lavora con campioni di piccole dimensioni. Il test prende il nome da Ronald A. Fisher, uno dei padri della statistica moderna, che lo sviluppò come parte della sua vasta opera sulla teoria della probabilità e l'inferenza statistica. Fisher ha inventato questo test per fornire uno strumento rigoroso per l'analisi di dati categoriali, specialmente quando i dati sono scarsi e altre tecniche non sono applicabili. Per descrivere il test di Fisher è utile introdurre la seguente notazione, nella quale le lettere a, b, c e d indicano i valori nelle celle e n è la somma totale. La tabella di contingenza verrebbe descritta

come mostrato in Tabella 2:

Tabella 2: Esempio di tabella di contingenza

a	b	a+b
c	d	c+d
a+c	b+d	n

Ronald Fisher dimostrò che la probabilità di ottenere tali valori (vincolati alle somme di riga e colonna realmente osservati) segue la variabile casuale ipergeometrica ed è pari a:

$$p = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!} \quad (2)$$

Questa formula dà le probabilità esatte di osservare i valori a, b, c, d (dati a+b, a+c, c+d, b+d) qualora fosse vera l'ipotesi nulla che le popolazioni di origine dei due campioni abbiano la stessa suddivisione dicotomica e che le differenze osservate con i dati campionari siano dovute semplicemente al caso. Il p-value ottenuto dal test di Fisher indica la probabilità che la distribuzione osservata sia dovuta al caso; un p-value basso (generalmente inferiore a 0.05) suggerisce che vi è una relazione significativa tra le variabili, ovvero che la presenza del pattern e il costo di esecuzione non sono indipendenti. L'odds-ratio, invece, misura la forza dell'associazione tra le variabili. Esso viene calcolato come il rapporto tra le probabilità di due eventi. Un odds-ratio maggiore di 1 indica che la presenza del pattern è associata a un maggiore costo di esecuzione, mentre un odds-ratio minore di 1 indica un'associazione con un minore costo di esecuzione. Ad esempio, un odds-ratio di 2 significherebbe che la presenza del pattern raddoppia le probabilità di avere un costo di esecuzione elevato rispetto all'assenza del pattern. Attraverso questa analisi statistica, si è potuto quantificare e verificare come la presenza dei pattern influenzi i costi di esecuzione delle funzioni. Questo ha permesso di identificare pattern specifici che contribuiscono a incrementare i costi, fornendo indicazioni preziose per ottimizzare il codice degli smart contracts e migliorare l'efficienza complessiva delle loro operazioni. La combinazione di regular expression per l'identificazione dei pattern e l'analisi statistica con tabelle di contingenza e il test di Fisher ha reso possibile un'analisi approfondita e sistematica del legame tra struttura del codice e costi di esecuzione, evidenziando le aree critiche da migliorare. Per eseguire il test di Fisher, si è utilizzato uno script R, un linguaggio di programmazione e ambiente software libero specificamente sviluppato per l'analisi statistica e il calcolo scientifico. R offre una vasta gamma di strumenti per l'analisi statistica, inclusi test di ipotesi, modelli di regressione e analisi multivariate, rendendolo ideale per questo tipo di indagine. Lo script sviluppato in R ha permesso di applicare il test di Fisher in modo efficiente, calcolando il p-value e l'odds-ratio per ogni pattern in esame. Questo ha reso possibile una valutazione rigorosa e quantitativa del legame tra i pattern identificati e i costi di esecuzione degli smart contracts.

4 Capitolo 4: Risultati

In questo capitolo verranno riportati e analizzati i risultati ottenuti dal lavoro svolto.

4.1 Soluzioni progettuali identificate

Dopo l'analisi e la pulizia del dataset di funzioni, si è proceduto con l'esame del report contenente le 43 coppie di funzioni cloni, ovvero funzioni con una similarità superiore al 95%. Questo passaggio ha permesso di focalizzarsi su funzioni estremamente simili, ma con costi di esecuzione divergenti, dove piccole variazioni nel codice potevano fornire indicazioni significative sui pattern di design utilizzati. Per ciascuna delle 43 coppie di cloni, è stato condotto uno studio approfondito su tutte le linee di codice degli smart contracts contenenti le rispettive funzioni analizzate. Questa analisi ha portato all'individuazione di 18 pattern di design che si presentavano ripetutamente su tutto il report degli smart contracts. Questi pattern corrispondono a linee di codice che, pur non modificando in maniera sostanziale il comportamento computazionale dello smart contract, alterano il design dello stesso. I design patterns individuati riflettono le scelte progettuali adottate dagli sviluppatori per strutturare i relativi smart contracts. Un aspetto importante emerso dall'analisi è che, sebbene questi pattern non siano presenti direttamente all'interno della funzione per cui è stato riportato il costo di gas di esecuzione, se ne può ipotizzare l'impatto diretto su tale costo. In particolare, modificando il design dello smart contract, questi pattern cambiano anche la logica di utilizzo della funzione analizzata, e quindi possono essere una causa potenziale dell'aumento dei costi di gas. La struttura e il design complessivo di uno smart contract influiscono infatti su come le funzioni vengono chiamate e utilizzate, e su come interagiscono tra loro, con impatti diretti sulle performance e sui costi di esecuzione. L'analisi dei diversi design patterns offre quindi una prospettiva su come migliorare e ottimizzare la scrittura degli smart contracts, fornendo indicazioni sui patterns che possono avere un impatto diretto sul consumo di gas. A seguito dell'individuazione dei 18 pattern di design, si è optato per una strategia di raggruppamento di questi ultimi. Questo è stato fatto per facilitare la comprensione delle diverse strategie di design impiegate negli smart contracts. Dopo un'attenta analisi, si è notato che i pattern potevano essere raggruppati in quattro categorie principali.

4.1.1 Gestione del ceo

La prima categoria riguarda la gestione del ceo dello smart contract. Come accennato in precedenza, gli smart contracts analizzati nel report implementano una logica simile a quella di una piattaforma di farming, dove gli utenti possono collezionare, vendere e acquistare token. Questa piattaforma di farming viene gestita da quello che viene chiamato "ceo", ovvero un utente con privilegi speciali che ha la possibilità di ottenere una sorta di commissione su tutte le operazioni invocate dagli altri utenti. Questa categoria include pattern relativi alla modalità con cui il proprietario del contratto interagisce con lo stesso, gestisce i permessi e le autorizzazioni, e come

vengono effettuati i controlli di sicurezza associati alla figura del ceo. L'efficienza e la sicurezza delle operazioni eseguite dal ceo sono cruciali, poichè influenzano direttamente la governance e l'affidabilità dello smart contract.

I pattern all'interno di questa categoria includono la possibilità di assegnare in maniera statica il ruolo del ceo ad un indirizzo specifico:

```
address public ceoAddress=0x2AAAE414348EdE8fB28731Bb0784d151197883a8;
```

oppure la possibilità di assegnare il ruolo del ceo all'utente chiamante dello smart contract attraverso la seguente linea di codice:

```
ceoAddress=msg.sender;
```

La logica dietro il primo pattern è quella di inizializzare l'indirizzo del ceo dello smart contract con un indirizzo specifico. Questo approccio potrebbe portare a un costo di gas maggiore rispetto a uno smart contract che assegna il ceoAddress al msg.sender (cioè l'indirizzo dell'utente che ha invocato lo smart contract). Il motivo principale è che la dichiarazione di una variabile con un valore hard-coded nel contratto comporta un costo di storage su Ethereum, che è una delle operazioni più costose in termini di gas. Ogni volta che una variabile di stato viene aggiornata o inizializzata con un valore specifico direttamente nel codice, viene aggiunto un costo di storage. In questo caso, inizializzare ceoAddress con un indirizzo hard-coded richiede uno spazio di storage specifico che deve essere memorizzato sulla blockchain, mentre assegnare ceoAddress al msg.sender utilizza un approccio dinamico che sfrutta l'indirizzo dell'utente che ha creato il contratto, evitando così l'uso di storage aggiuntivo. Un altro esempio simile di gestione dei ruoli è illustrato dalla seguente linea di codice:

```
administrators[0xB3A5BdF73B031D315C6fa6DeC3f20C33446cB272] = true;
```

Questa linea di codice assegna il ruolo di amministratore all'indirizzo specificato. Questo è un esempio del design di uno smart contract che permette a un gruppo ristretto di utenti, gli amministratori appunto, di controllare aspetti critici del contratto senza concedere loro l'accesso completo e indiscriminato ai fondi del contratto o alle funzionalità sensibili. Nello smart contract, il ruolo degli amministratori è limitato a funzioni specifiche come cambiare il nome del contratto, cambiare il nome del token e modificare la difficoltà del proof-of-stake. Il proof-of-stake è un meccanismo di consenso che consente di validare le transazioni e creare nuovi blocchi basandosi sulla quantità di criptovaluta posseduta e "messa in gioco" (staked) dai partecipanti. Tuttavia, gli amministratori non possono prelevare fondi, disabilitare i prelievi, terminare il contratto o modificare il prezzo dei token. Questo approccio garantisce un livello di controllo e gestione del contratto, preservando allo stesso tempo la sicurezza dei fondi e delle operazioni principali. Il pattern adottato per la gestione degli amministratori potrebbe portare a costi di gas elevati. Questo accade perché ogni verifica dei permessi degli amministratori, ogni modifica agli stati relativi agli amministratori e ogni operazione di controllo comporta l'esecuzione di istruzioni aggiuntive nel contratto. Queste operazioni aggiuntive si traducono in un

aumento del consumo di gas, il che può diventare significativo specialmente in smart contracts molto utilizzati. Un altro pattern rilevante è la funzione di master:

```
function becomeSquirrelmaster() public{}
```

Questa funzione permette a un utente di diventare il ceo del contratto se soddisfa determinati requisiti, come possedere una certa quantità di risorse specifiche del contratto. L'implementazione di questo pattern include un controllo delle condizioni iniziali e l'aggiornamento dei dati relativi al nuovo ceo. Anche se questo approccio dinamico riduce i costi di storage rispetto all'assegnazione statica, l'esecuzione della logica di controllo e l'aggiornamento dei dati comportano comunque un consumo di gas. Infine, la funzione

```
function transferOwnership() onlyCEO public {}
```

illustra un altro pattern significativo per la gestione del ceo. Questa funzione permette il trasferimento del ruolo di ceo a un altro indirizzo, ma solo se invocata dall'attuale ceo. Questo garantisce che solo l'utente con privilegi possa cedere il controllo, mantenendo la sicurezza e l'integrità del contratto. Tuttavia, ogni chiamata a questa funzione comporta un'operazione di controllo e aggiornamento dello stato, con un conseguente consumo di gas.

4.1.2 Metodi di prelievo

La seconda categoria comprende i metodi di prelievo, che sono le modalità individuate per ritirare gli ether dallo smart contract. Questa categoria include pattern che descrivono le procedure di prelievo, la gestione delle richieste di prelievo, e le misure di sicurezza implementate per garantire che solo gli utenti autorizzati possano ritirare fondi. Ottimizzare questi metodi è fondamentale per ridurre i costi di gas associati e per migliorare la sicurezza finanziaria del contratto. Un pattern presente all'interno di questa categoria riguardava una funzione particolare. Si fa riferimento alla funzione *withdraw()* definita come segue:

```
function withdraw() onlyOwner public
```

Questa funzione permette al proprietario dello smart contract, designato dal modificatore `onlyOwner`, di prelevare tutto il saldo in ether detenuto dal contratto e trasferirlo al proprio indirizzo. Questo approccio è comune negli smart contracts del dataset, dove è previsto che il proprietario raccolga e gestisca i fondi accumulati. La logica di design dietro questa funzione prevede che solo il proprietario dello smart contract, identificato dall'indirizzo `owner`, possa eseguire il prelievo. Il modificatore `onlyOwner` assicura che solo l'utente che ha distribuito lo smart contract (o un utente successivamente designato come proprietario) possa invocare questa funzione. Questo aggiunge un livello di sicurezza, prevenendo accessi non autorizzati ai fondi del contratto. Tuttavia, questo pattern può portare a costi di gas elevati per un motivo specifico: se il contratto ha accumulato una grande quantità di ether, il trasferimento di una somma elevata in una singola transazione può risultare costoso. Anche il richiamo della funzione `transfer` può risultare oneroso in termini di

gas, soprattutto se lo smart contract ha molte altre funzioni o stati memorizzati, aumentando la complessità dell'operazione complessiva. Un altro pattern presente in questa categoria è l'uso di interfacce per la redistribuzione dei fondi. L'interfaccia

`Lucky8DInterface`

definisce una funzione `redistribution` che può essere chiamata con `payable` per trasferire una parte dei fondi a un altro smart contract. Questo pattern permette di implementare un meccanismo di redistribuzione dei fondi raccolti dallo smart contract principale a un altro indirizzo che può gestire ulteriori logiche. La logica di design dietro questo pattern è quella di delegare alcune operazioni finanziarie a indirizzi esterni specializzati, migliorando la modularità e la separazione delle responsabilità. Tuttavia, l'uso di chiamate esterne può aumentare i costi di gas, specialmente se le funzioni chiamate sono complesse o coinvolgono numerose operazioni di calcolo e trasferimento di fondi. Un ulteriore pattern riscontrato è l'implementazione di una tassa di sviluppo (`dev fee`) che viene prelevata su ogni transazione di acquisto o vendita di token all'interno dello smart contract

```
ceoAddress.transfer(fee);
```

Questa tassa è poi trasferita all'indirizzo del ceo (`ceoAddress`). La logica di design dietro questo pattern è quella di garantire che una parte delle transazioni contribuisca al mantenimento e allo sviluppo continuo del progetto, fornendo una fonte di entrate per gli sviluppatori. L'implementazione di questo pattern richiede una funzione di calcolo della tassa (`devFee`) che determina l'importo da prelevare. La funzione di calcolo è solitamente progettata per essere efficiente e minimizzare i costi di gas, ma ogni trasferimento di fondi aggiuntivo comporta inevitabilmente un aumento del consumo di gas. In particolare, trasferire la tassa all'indirizzo del ceo in ogni transazione può accumulare costi significativi quando il volume delle transazioni è elevato.

4.1.3 Andamento del mercato

La terza categoria riguarda tutte quelle differenze che influenzano l'andamento del mercato interno al programma. Questa categoria include pattern che gestiscono le transazioni di token, le fluttuazioni di prezzo, e altre dinamiche di mercato interne. Queste differenze sono particolarmente rilevanti per gli smart contracts che regolano attività economiche complesse, poiché influenzano direttamente l'efficienza e la stabilità del mercato interno al programma. Un pattern rilevante individuato riguarda la funzione `getFree`, che è solitamente presente in molti smart contracts per incentivare la partecipazione iniziale degli utenti.

```
function getFree()
```

La funzione `getFree` consente agli utenti di ottenere un numero iniziale di token gratuitamente, favorendo la crescita del mercato e attirando nuovi partecipanti. L'assenza di questa funzione può influenzare negativamente l'andamento del mercato, riducendo l'incentivo per i nuovi utenti a partecipare e potenzialmente rallentando la crescita della base utenti. Un ulteriore pattern riguarda la percentuale di

riduzione applicata ai token detenuti da un utente durante un'operazione di vendita. Nella maggior parte dei casi, questa riduzione è del 50%, ma in alcuni smart contracts viene ridotta solo del 33%. Ad esempio, la linea di codice:

```
hatcheryPacifist[msg.sender] =  
SafeMath.mul(SafeMath.div(hatcheryPacifist[msg.sender], 3), 2);
```

implica che viene ridotto un terzo dei token detenuti, lasciando due terzi all'utente. La logica dietro questo pattern è quella di applicare un modello di riduzione che penalizza meno gli utenti rispetto alla riduzione del 50%, incentivando così il mantenimento dei token e stabilizzando il mercato. Per quanto riguarda il prossimo pattern, qui facciamo riferimento alla definizione di un valore iniziale elevato per una variabile di stato, come nel caso di:

```
uint256 public STARTING_CraigGrant = 1000;
```

Questo pattern assegna un numero elevato di token iniziali agli utenti rispetto ad altri smart contracts dove la variabile viene settata a valori più bassi. La logica di design è quella di fornire un incentivo maggiore per i nuovi partecipanti, aumentando il loro coinvolgimento iniziale nel mercato.

Le funzioni per il calcolo della commissione sono un aspetto critico all'interno degli smart contracts esaminati. Ogni smart contract analizzato contiene una funzione denominata devFee(), che calcola la percentuale di commissione dovuta al ceo in rapporto al valore totale delle transazioni, come quelle di vendita.

```
return SafeMath.div(SafeMath.mul(amount,4),100);
```

In alcuni smart contracts, questa commissione è impostata al 4%, mentre in altri è al 5%. La differenza di percentuale influisce direttamente sui costi di esecuzione delle transazioni, poiché una percentuale più alta implica un maggiore trasferimento di fondi e quindi un maggiore costo di gas associato alla distribuzione di queste commissioni. È stato trovato un altro pattern particolarmente interessante all'interno di questa categoria, ovvero un pattern che fa riferimento all'inizializzazione automatica del mercato interno in uno smart contract. La linea di codice è la seguente:

```
bool public initialized = true;
```

Questa linea di codice inizializza automaticamente una variabile di stato initialized a true. La variabile initialized è utilizzata per verificare se il mercato interno del contratto è attivo e pronto per le transazioni. L'impostazione iniziale a true permette allo smart contract di partire con il mercato già attivo senza necessità di un'ulteriore chiamata di inizializzazione. La logica di design dietro questo pattern prevede che il mercato sia immediatamente operativo, eliminando la fase di setup manuale che potrebbe essere necessaria in altri smart contracts. Questa scelta può semplificare il processo di distribuzione e avvio del programma, assicurando che tutte le funzioni dipendenti dall'inizializzazione del mercato siano subito utilizzabili. Inoltre, rende il contratto più intuitivo per gli utenti, che non devono preoccuparsi di attivare il mercato prima di poter interagire con esso. Tuttavia, inizializzare il mercato come

attivo da subito può portare a costi di gas elevati a livello di design e di architettura del codice. Permettendo agli utenti di interagire immediatamente con il mercato attraverso funzioni di acquisto o di vendita, si aumenta il volume di transazioni sin dall'inizio. Questo incremento nelle interazioni con lo smart contract comporta un aumento dei costi di gas, poiché ogni chiamata a una funzione che coinvolge transazioni, aggiornamenti di stato o calcoli complessi ha un costo associato. Inoltre, l'assenza di un periodo di setup iniziale significa che non vi è alcuna fase di moderazione in cui il sistema può essere controllato per eventuali errori o inefficienze prima che il mercato sia aperto a tutti gli utenti, potenzialmente portando a ulteriori costi se devono essere apportate modifiche correttive. Proseguendo con il prossimo pattern, possiamo dire che nella funzione `getFree()` di alcuni smart contracts, è stato inserito un vincolo che limita l'uso di questa funzione a 200 volte mediante un `require` che verifica il numero di volte che la funzione è stata chiamata.

```
require(numFree<=200);
```

Questo vincolo serve a prevenire l'abuso della funzione, che tipicamente permette agli utenti di ottenere token gratuiti. Limitare l'accesso a questa funzione aiuta a controllare la distribuzione iniziale dei token e a evitare una crescita eccessiva della base di utenti beneficiari, il che può contribuire a mantenere i costi di gas sotto controllo, riducendo il numero di transazioni gratuite che lo smart contract deve gestire. Un ulteriore pattern rilevante riguarda la possibilità di “stimolare il mercato”. In alcuni smart contracts, durante la funzione di farming, viene aggiunto nel mercato l'intero quantitativo di token utilizzati dall'utente.

```
marketEggs=SafeMath.add(marketEggs, eggsUsed);
```

Nella funzione di farming, in alcuni casi, si vede che tutto il quantitativo di eggs utilizzato viene aggiunto al mercato. Questo contrasta con la prassi comune in cui solo una parte del quantitativo utilizzato viene immessa nel mercato. L'aggiunta dell'intero quantitativo può portare a una maggiore volatilità e dinamismo del mercato, ma comporta anche un aumento dei costi di gas, poiché l'operazione di aggiornamento dello stato del mercato richiede più risorse computazionali.

4.1.4 Funzioni aggiuntive

La quarta e ultima categoria riguarda le funzioni aggiuntive presenti in alcuni smart contracts ma non in altri. Questa categoria include pattern relativi a funzionalità extra che non sono essenziali per il funzionamento di base del codice, ma che possono offrire un valore aggiuntivo o migliorare l'esperienza dell'utente. Un pattern presente all'interno di questa categoria riguarda una funzione particolare chiamata:

```
function disableInitialStage() onlyAdministrator() public
```

Questa funzione, `disableInitialStage()`, è progettata per essere utilizzata solo dagli amministratori dello smart contract, come indicato dal modificatore `onlyAdministrator()`. La funzione disattiva una fase iniziale in cui solo gli ambasciatori possono usufruire delle funzioni di acquisto, di vendita e di farming di token, impostando la

variabile `onlyAmbassadors` su `false`. Questo permette di garantire una distribuzione equa dei token durante la fase iniziale dello smart contract, impedendo che pochi utenti accumulino grandi quantità di token in modo ingiusto. La logica di design all'interno dello smart contract include questa funzione per assicurare che la fase iniziale di distribuzione dei token sia controllata e gestita in modo equo. Durante questa fase, solo gli ambasciatori, che sono utenti specifici pre-approvati, possono acquistare token, prevenendo così l'accumulo di grandi quantità di token da parte di pochi individui. La funzione `disableInitialStage()` viene utilizzata per terminare questa fase e permettere a tutti gli utenti di acquistare token, garantendo una transizione fluida e equa nel mercato del token. L'inclusione di questa funzione può portare a costi di gas elevati per diverse ragioni. In primo luogo, la funzione potrebbe essere chiamata in un momento in cui lo smart contract è molto attivo, aumentando il costo del gas necessario per l'esecuzione della funzione. Inoltre, il modificatore `onlyAdministrator()` richiede una verifica dell'identità dell'amministratore, che aggiunge ulteriori operazioni e quindi aumenta il consumo di gas. Infine, disabilitare la fase iniziale potrebbe comportare la necessità di aggiornare lo stato dello smart contract in vari punti, come il registro degli ambasciatori e altre strutture dati correlate, comportando un ulteriore costo di gas. Un altro pattern osservato è l'assenza di un controllo sul valore del messaggio nella funzione `getFree`.

```
require(msg.value==0.001 ether);
```

Normalmente, questa funzione include un controllo sul valore del messaggio inviato dall'utente chiamante, assicurando che il ceo riceva una commissione ogni volta che viene richiamata. Questo controllo viene implementato con un `require` che verifica se il valore del messaggio è pari a una certa somma, come 0.001 ether. L'assenza di questo controllo in alcuni smart contracts significa che il ceo non guadagna dalla chiamata di questa funzione, influenzando così la logica di profitto prevista. Infine, nella funzione di vendita dei token, un pattern comune è il trasferimento all'indirizzo dell'utente chiamante del valore dei token venduti meno la commissione.

```
msg.sender.transfer(SafeMath.sub(eggValue,fee));
```

Questa operazione viene realizzata con una linea di codice che utilizza la funzione `transfer` per inviare l'importo netto al venditore. L'implementazione di questa operazione assicura che l'utente riceva l'importo corretto dopo la detrazione delle commissioni dovute al ceo. Tuttavia, l'uso della funzione `transfer` comporta costi di gas aggiuntivi, poiché implica un'operazione di trasferimento di fondi sulla blockchain, che è una delle operazioni più costose in termini di gas.

del dataset di smart contracts relativi alle 1010 funzioni considerate. La Tabella 4 riassume i risultati ottenuti per ciascuno dei 18 pattern. Le tabelle di contingenza riportano il numero di funzioni in smart contracts con e senza ciascun pattern, suddivise in base ai costi di esecuzione (etichettati come “True” per i costi elevati e “False” per i costi normali). Ogni cella della tabella indica la frequenza con cui si verifica una specifica combinazione di presenza del pattern e costo di esecuzione.

1	False	True	Total
0	380	175	555
1	139	316	455
Total	519	491	1010

2	False	True	Total
0	479	444	923
1	40	47	87
Total	519	491	1010

3	False	True	Total
0	467	348	815
1	52	143	195
Total	519	491	1010

4	False	True	Total
0	508	476	984
1	11	15	26
Total	519	491	1010

5	False	True	Total
0	517	489	1006
1	2	2	4
Total	519	491	1010

6	False	True	Total
0	403	197	600
1	116	294	410
Total	519	491	1010

7	False	True	Total
0	419	216	635
1	100	275	375
Total	519	491	1010

8	False	True	Total
0	480	445	925
1	39	46	85
Total	519	491	1010

9	False	True	Total
0	482	451	933
1	37	40	77
Total	519	491	1010

10	False	True	Total
0	503	475	978
1	16	16	32
Total	519	491	1010

11	False	True	Total
0	496	461	957
1	23	30	53
Total	519	491	1010

12	False	True	Total
0	484	448	932
1	35	43	78
Total	519	491	1010

13	False	True	Total
0	469	397	866
1	50	94	144
Total	519	491	1010

14	False	True	Total
0	515	488	1003
1	4	3	7
Total	519	491	1010

15	False	True	Total
0	483	446	929
1	36	45	81
Total	519	491	1010

16	False	True	Total
0	438	275	713
1	81	216	297
Total	519	491	1010

17	False	True	Total
0	510	477	987
1	9	14	23
Total	519	491	1010

18	False	True	Total
0	485	447	932
1	34	44	78
Total	519	491	1010

Tabella 4: Tabelle di contingenza

Attraverso l’analisi delle tabelle di contingenza, è stato eseguito il test di Fisher per ciascuno dei 18 pattern individuati. I risultati dei test, come illustrato in Tabella 5, sono espressi in termini di p-value e odds-ratio:

Pattern	P-value	Odds-ratio
1	2.2e-16	4.927842
2	0.3136	1.267321
3	7.839e-15	3.685772
4	0.4278	1.454761
5	1	1.057227
6	2.2e-16	5.17541
7	2.2e-16	5.325183
8	0.3087	1.271947
9	0.5553	1.155224
10	1	1.058916
11	0.2598	1.402897
12	0.2404	1.326917
13	2.017e-05	2.21923
14	1	0.7916793
15	0.2038	1.353285
16	2.2e-16	4.240892
17	0.2926	1.66233
18	0.1587	1.40365

Tabella 5: Risultati del test di Fisher per i pattern

Il p-value indica la probabilità che la distribuzione osservata sia dovuta al caso. Un p-value basso (inferiore a 0.05) suggerisce una relazione significativa tra la presenza del pattern e il costo elevato di gas, mentre un p-value superiore a 0.05 indica che non c'è sufficiente evidenza per dimostrare l'associazione. L'odds-ratio, invece, misura la forza dell'associazione tra le due variabili. Un odds-ratio maggiore di 1 indica che la presenza del pattern aumenta la probabilità di un costo elevato di gas, mentre un odds-ratio inferiore a 1 indica una diminuzione della probabilità. Analizzando i risultati, si osserva che i pattern 1, 3, 6, 7, 13 e 16 mostrano p-value e odds-ratio negli intervalli, suggerendo che la loro presenza incrementa significativamente i costi di esecuzione del gas.

Il pattern 1 ha un p-value di 2.2e-16 e un odds-ratio di 4.927842, implicando che la presenza di questo pattern aumenta di quasi cinque volte la probabilità che una funzione abbia un costo elevato di gas. Similmente, il pattern 6 con un p-value di 2.2e-16 e un odds-ratio di 5.17541 suggerisce un'influenza ancora più forte sui costi di gas. Il primo pattern rappresenta l'assegnazione statica del ruolo di ceo a un indirizzo specifico. Questo tipo di assegnazione richiede che l'indirizzo sia hard-coded nello smart contract, comportando un costo di storage elevato poiché lo spazio di memoria su Ethereum è costoso. Ogni volta che una variabile di stato viene inizializzata con un valore specifico nello smart contract, viene aggiunto un costo di storage. In questo caso, il valore hard-coded deve essere memorizzato sulla blockchain, incrementando il consumo di gas. La presenza di tale pattern in un contratto può aumentare il costo complessivo dell'esecuzione.

Il terzo pattern è una linea di codice che assegna il ruolo di amministratore a un indirizzo specificato. Gli amministratori controllano aspetti critici del contratto senza

avere accesso completo ai fondi o alle funzionalità sensibili. Tuttavia, ogni verifica dei permessi degli amministratori e ogni modifica agli stati relativi agli amministratori comporta l'esecuzione di istruzioni aggiuntive. Queste operazioni supplementari si traducono in un aumento del consumo di gas, soprattutto se lo smart contract ha molti amministratori o se eseguono frequenti verifiche e modifiche.

Il sesto pattern permette al proprietario dello smart contract di prelevare tutto il saldo in ether detenuto dal contratto e trasferirlo al proprio indirizzo. L'uso del modificatore `onlyOwner` aggiunge un controllo di sicurezza che, sebbene necessario, comporta costi di gas aggiuntivi. Inoltre, il trasferimento di una grande somma in una singola transazione può essere costoso, poiché il trasferimento di ether è un'operazione che consuma molto gas, soprattutto se il saldo è elevato.

Il settimo pattern definisce una funzione di redistribuzione dei fondi. La funzione `re-distribution`, chiamabile con `payable`, consente di trasferire parte dei fondi a un altro smart contract. Questo meccanismo di redistribuzione richiede interazioni complesse tra smart contracts, aumentando significativamente il costo di gas. Ogni chiamata esterna a un altro smart contract comporta un overhead, e l'uso della funzione `payable` aggiunge ulteriori costi legati alla gestione dei fondi.

La linea di codice `bool public initialized = true` inializza automaticamente una variabile di stato a `true`, indicando che il mercato interno del contratto è attivo e pronto per le transazioni senza necessità di un'ulteriore chiamata di inializzazione. Sebbene questo possa semplificare il processo di avvio del contratto, la mancanza di una fase di setup manuale può portare a un aumento immediato del volume di transazioni. Questo incremento nelle interazioni con lo smart contract comporta un aumento dei costi di gas, poiché ogni transazione economica, aggiornamento di stato o calcolo complesso ha un costo associato.

Infine, la funzione `disableInitialStage() onlyAdministrator() public` disattiva una fase iniziale in cui solo gli ambasciatori possono usufruire delle funzioni di acquisto, vendita e farming di token, impostando la variabile `onlyAmbassadors` su `false`. Inoltre, disabilitare la fase iniziale può comportare la necessità di aggiornare lo stato del contratto in vari punti, come il registro degli ambasciatori, incrementando ulteriormente il costo di esecuzione.

Gli altri pattern analizzati presentano p-value superiori a 0.05, indicando che non si ha sufficiente evidenza per dimostrare un'associazione statisticamente significativa tra questi pattern e i costi elevati di gas. Questo suggerisce che la loro presenza o assenza non influisce in modo significativo sui costi di esecuzione degli smart contracts.

5 Capitolo 5: Conclusioni e sviluppi futuri

Gli smart contracts presenti nel report implementano perlopiù logiche legate ad attività di farming, vendita e acquisto di token. Nel corso di questa tesi, è stato effettuato uno studio approfondito sugli smart contracts con l'obiettivo di individuare e analizzare pattern di design che influenzano significativamente i costi di esecuzione. Il lavoro ha preso avvio dall'analisi di 43 coppie di funzioni cloni con costi divergenti e, con un grado di similarità superiore al 95%. Queste coppie sono state documentate dettagliatamente, includendo i relativi smart contracts, per facilitare ulteriori analisi. Attraverso un'attenta ispezione manuale, sono state identificate differenze ricorrenti nei smart contracts, che includono vari aspetti come l'inizializzazione delle variabili e la presenza di funzioni aggiuntive. Queste differenze possono impattare sui costi di esecuzione delle funzioni. Per ogni coppia di funzioni cloni, l'analisi è stata condotta per individuare differenze sostanziali nei relativi smart contracts, che potrebbero causare la divergenza di costo tra le due funzioni della coppia. Per consentire una identificazione sistematica dei vari pattern, sono state definite una serie di regular expression (regex) che, testate e verificate sulla piattaforma regex101, sono state applicate all'intero dataset iniziale. Questo ha permesso di identificare automaticamente la presenza di pattern specifici, eliminando la necessità di un'analisi manuale estensiva. Successivamente, è stato sviluppato uno script Python per verificare quante volte un dato pattern fosse presente negli smart contracts relativi alle 1010 funzioni uniche estratte dalle iniziali 4965 coppie di funzioni cloni. La presenza dei pattern è stata correlata con i costi di esecuzione delle funzioni attraverso tabelle di contingenza e il test di Fisher, condotto mediante uno script R. Questo ha consentito di quantificare il legame tra la presenza dei pattern e i costi di esecuzione, evidenziando pattern specifici che contribuiscono a incrementare i costi. I risultati ottenuti sono significativi e in linea con gli obiettivi definiti all'inizio della tesi. L'analisi statistica ha dimostrato che 6 dei pattern identificati sono effettivamente associati a un aumento dei costi di esecuzione, confermando l'ipotesi iniziale, mentre per i restanti 12 patterns non si hanno sufficienti evidenze statistiche per confermare l'associazione con i costi di esecuzione. Le implicazioni pratiche di questi risultati sono rilevanti per lo sviluppo e l'ottimizzazione degli smart contracts. Identificare e comprendere i pattern che hanno un impatto diretto sui costi di esecuzione consente di proporre miglioramenti che possono ridurre il consumo di gas, migliorando l'efficienza operativa e l'esperienza utente. Inoltre, i risultati offrono contributi teorici significativi, arricchendo la letteratura esistente sull'ottimizzazione degli smart contracts e fornendo una base solida per ulteriori studi. Tuttavia, la ricerca presenta alcune limitazioni. L'analisi è stata condotta su un dataset specifico di smart contracts, il che potrebbe limitare la generalizzabilità dei risultati ad altri contesti o tipi di contratti. Inoltre, sebbene le regular expression siano strumenti potenti, potrebbero non catturare tutte le variazioni sintattiche e semantiche presenti nel codice dei smart contracts. Future ricerche potrebbero beneficiare di un dataset più ampio e diversificato e dell'utilizzo di tecniche di machine learning per identificare pattern di codice in modo più sofisticato e preciso.

Per estendere e migliorare ulteriormente il lavoro svolto, si delineano diverse direzioni di sviluppo futuro. È essenziale sviluppare linee guida che aiutino gli sviluppatori a comprendere l'impatto delle loro scelte progettuali sui costi di esecuzione. Queste linee guida dovrebbero partire dall'analisi dei pattern identificati nella tesi e fornire raccomandazioni pratiche per ottimizzare il design degli smart contracts, migliorando l'efficienza e riducendo i costi di gas. Un'altra direzione importante è lo sviluppo di strumenti software che, analizzando il codice degli smart contracts, possano identificare pattern inefficienti e suggerire modifiche per minimizzare il consumo di gas. Questi strumenti, integrando l'analisi dei pattern con algoritmi di ottimizzazione, permetterebbero agli sviluppatori di automatizzare il processo di ottimizzazione, migliorando l'efficienza del loro lavoro. Sebbene questa tesi si sia concentrata su Ethereum, è fondamentale estendere l'analisi ad altre piattaforme blockchain come Binance Smart Chain e Solana. Ogni piattaforma ha caratteristiche e meccanismi di costo differenti, quindi comprendere come le scelte progettuali influiscono sui costi di esecuzione in diversi ambienti blockchain è cruciale per sviluppare soluzioni ottimali. Inoltre, attualmente, gli strumenti di simulazione e analisi predittiva offrono stime dei costi di esecuzione, ma queste stime possono essere ulteriormente raffinate. Migliorare questi strumenti per fornire stime più accurate, che tengano conto delle varie scelte progettuali, permetterà agli sviluppatori di valutare in anticipo l'impatto delle loro decisioni e ottimizzare i loro smart contracts di conseguenza. Implementando queste direzioni di sviluppo futuro, si potrà migliorare significativamente l'efficienza degli smart contracts, riducendo i costi di gas e rendendo le applicazioni basate su blockchain più accessibili e sostenibili. Questi sviluppi contribuiranno non solo a ottimizzare il lavoro degli sviluppatori, ma anche a avanzare la ricerca nel campo della blockchain, aprendo nuove possibilità per l'innovazione tecnologica.

6 Bibliografia

- Elvira Albert, Jesús Correas, Pablo Gordillo, Guillermo Román-Díez, and Albert Rubio. Gasol: Gas analysis and optimization for ethereum smart contracts. In *International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems*, pages 118–125. Springer, 2020.
- Xiaomin Bai, Zijing Cheng, Zhangbo Duan, and Kai Hu. Formal modeling and verification of smart contracts. In *Proceedings of the 2018 7th international conference on software and computer applications*, pages 322–326, 2018.
- Paolo Brandimarte and Giulio Zotteri. *Introduction to distribution logistics*. John Wiley & Sons, 2007.
- Andrea Di Sorbo, Sonia Laudanna, Anna Vacca, Corrado A Visaggio, and Gerardo Canfora. Profiling gas consumption in solidity smart contracts. *Journal of Systems and Software*, 186:111193, 2022.
- Sir Ronald A Fisher. Confidence limits for a cross-product ratio. *Australian Journal of Statistics*, 1962.
- Zhipeng Gao, Lingxiao Jiang, Xin Xia, David Lo, and John Grundy. Checking smart contracts with structural code embedding. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 47(12):2874–2891, 2020.
- Arunima Ghosh, Shashank Gupta, Amit Dua, and Neeraj Kumar. Security of cryptocurrencies in blockchain technology: State-of-art, challenges and future prospects. *Journal of Network and Computer Applications*, 163:102635, 2020.
- Neville Grech, Michael Kong, Anton Jurisevic, Lexi Brent, Bernhard Scholz, and Yannis Smaragdakis. Madmax: Surviving out-of-gas conditions in ethereum smart contracts. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 2(OOPSLA):1–27, 2018.
- Mengting He, Shihao Xia, Boqin Qin, Nobuko Yoshida, Tingting Yu, Linhai Song, and Yiyang Zhang. How to save my gas fees: Understanding and detecting real-world gas issues in solidity programs. *arXiv preprint arXiv:2403.02661*, 2024.
- Muhammad Milhan Afzal Khan, Hafiz Muhammad Azeem Sarwar, and Muhammad Awais. Gas consumption analysis of ethereum blockchain transactions. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 34(4):e6679, 2022.
- Jiliang Li, Ziyi Zhao, Zhou Su, and Weizhi Meng. Gas-expensive patterns detection to optimize smart contracts. *Applied Soft Computing*, 145:110542, 2023.
- Priya Maidamwar and Nekita Chavhan. Blockchain technology: a review on architecture, security issues and challenges. In *International Conference on IoT*, 2023.

Anna Vacca, Michele Fredella, Andrea Di Sorbo, Corrado A Visaggio, and Gerardo Canfora. An empirical investigation on the trade-off between smart contract readability and gas consumption. In *Proceedings of the 30th IEEE/ACM International Conference on Program Comprehension*, pages 214–224, 2022.

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine a coloro che hanno reso possibile il completamento di questa tesi.

Innanzitutto, un sentito ringraziamento va al mio relatore, il professore Andrea Di Sorbo, per la sua preziosa guida, il suo supporto costante e i suoi consigli durante tutto il percorso di ricerca e scrittura. La sua competenza e disponibilità sono state fondamentali per il successo di questo lavoro.

Un sincero ringraziamento va anche al mio correlatore, l'ingegnere Ermanno Francesco Sannini, per il suo contributo essenziale, i suggerimenti pratici e il supporto tecnico che hanno arricchito notevolmente questa tesi.

Un ringraziamento speciale va ai miei genitori, Elena e Giuseppe, per il vostro incondizionato amore, sostegno e incoraggiamento in ogni fase della mia vita. Grazie per aver creduto in me e per avermi fornito la forza e la determinazione necessarie per arrivare fino a qui. Un grazie di cuore va anche a mio fratello Angelo, so che il nostro rapporto non è mai stato semplice, ma nonostante le nostre differenze, sono grato per tutto ciò che abbiamo condiviso.

Desidero inoltre ringraziare di cuore il mio amico Carmine, che mi ha sostenuto e supportato durante questo percorso. La sua amicizia, i suoi incoraggiamenti e la sua costante presenza sono stati di grande aiuto.

Grazie anche al mio amico Ale, abbiamo condiviso tanti bei momenti assieme, la tua genuinità e gentilezza verso di me sono state di ispirazione.

Un ringraziamento particolare va anche ai miei amici Ruben, Nicola, Guido, Pierluigi, Rocco, Vincenzo, Renato e Angelo, il mio gruppo di studio. La loro collaborazione, il loro supporto e la loro amicizia hanno reso questo viaggio accademico più piacevole e produttivo.

Ringrazio anche l'associazione universitaria Uning, per avermi sempre accolto nel bene e nel male e per avermi permesso di conoscere persone meravigliose. Con il tempo quella piccola stanza è diventata come una seconda casa, non dimenticherò i bei momenti passati lì.

Infine, ringrazio tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso. Grazie di cuore.